

apenado Pavão

opinião como direito

JUSTICIALISMO: QUANDO O TEATRO SUBSTITUI A JUSTIÇA

setembro 1, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 09 – n. 74/2025

Tenho pesquisado sobre o papel do poder judiciário e já enfrentado com vigor o tema do **criativismo judicial**. A quem possa se interessar, o enfrentamento acadêmico está neste blog em edições anteriores.

Hoje resolvi escrever sobre um novo tema, embora transite sobre o mesmo espaço, diante da necessidade de observar o que nos chama a atenção nesses dias de setembro.

Por obvio o assunto merece uma reflexão acadêmica mais ampla, mas tudo tem que ter semente até que floresça a árvore.

Em um mundo onde a sociedade clama por transparência, equilíbrio e imparcialidade, o fenômeno do **justicialismo** emerge como um alerta. Mais do que um conceito, trata-se de uma prática crescente em que o Judiciário (em parte significativa) abandona a busca pela verdade e se entrega à encenação de formalidades teatrais, legitimando decisões já previamente definidas por interesses políticos.

O **justicialismo** não se compromete com a da justiça, pelo menos com sua essência. O que prevalece não é o mérito dos fatos, mas a narrativa construída por quem detém o poder de moldar versões convenientes. Em vez de zelar pela Constituição e pelas garantias fundamentais, tribunais acabam reproduzindo um espetáculo jurídico que atende mais às demandas do cenário político do que ao interesse público. A balança é apenas a figura sem equilíbrio, sobrando a espada da força.

Essa distorção se torna ainda mais grave quando lembramos que justiça e política deveriam ser como água e azeite: naturalmente separadas. A contaminação entre ambas fragiliza a segurança jurídica, compromete a confiança social nas instituições e enfraquece os pilares do Estado Democrático de Direito.

Em um ambiente saudável, o Judiciário é guardião da lei, não agente político. Seu papel é interpretar normas com base na Constituição, aplicando-as de forma equânime, sem ceder a pressões externas. Mas, quando o palco dos julgamentos se transforma em extensão das disputas partidárias, instala-se o risco de um autoritarismo disfarçado de legalidade — uma realidade perigosa, pois esconde arbitrariedades sob o manto de supostas formalidades técnicas.

O **justicialismo** é apenas uma aparência de justiça, um teatro encenando dramas que podem se tornar tragédias. É a teatralização da autoridade, o triunfo da encenação sobre o direito, a transformação do tribunal em cenário onde se recitam decisões previamente dirigidas. Essa prática mina a credibilidade do sistema judicial, alimenta polarizações e deixa o cidadão comum à mercê de jogos de poder que jamais deveriam ter espaço na aplicação da lei.

Julgar não é performar. Muito menos agradar interesses políticos. Menos ainda destilar vinditas contidas na amargura pessoal. É imprescindível resgatar a pureza de julgar, o que não significa neutralidade, mas imparcialidade. Julgar é buscar a verdade, respeitar garantias, aplicar a Constituição como jurada cumprir na investidura do **munus** recebido e proteger direitos fundamentais, mesmo que isso desagrade ao poder de ocasião. Só assim se restaurará a confiança social nas instituições.

Enquanto o **justicialismo** prevalecer, não teremos tribunais: teremos palcos. E, na história dos povos, sempre que o Direito cede lugar à encenação, a liberdade se torna a primeira vítima.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

UMA LUZ QUE SE APAGA
outubro 10, 2022
Em "Opinião"

ADEUS, MESTRE PAULO DE BARROS CARVALHO: UM TRIBUTO À EXCELÊNCIA ACADÊMICA E HUMANA
agosto 15, 2025
Em "Crônicas"

LIVROS PROIBIDOS
novembro 25, 2024
Em "Crônicas"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A REPÚBLICA DE TRAGO E TRAPAÇA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

JUSTICIALISMO: QUANDO O TEATRO SUBSTITUI A JUSTIÇA

A REPÚBLICA DE TRAGO E TRAPAÇA

EMENDAS PARLAMENTARES – A PROMISCUIDADE INSTITUCIONAL

A DESQUALIFICAÇÃO SUPERVENIENTE

A FLORESTA E AS ANTAS

EDIÇÕES

[Selecionar o mês ↕]

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
- O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**